

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

T A Q R I Z

EL SEVGAN USTOZ

**Mengliyev Baxtiyor Rajabovichning Shogirdlarga maktublar
(Ustozimning o'g'itlari) kitobiga**

T a q r i z

ANNOTATSIYA

Ushbu taqriz Baxtiyor Mengliyevning “Shogirdlarga maktublar” kitobi tadqiqiga bag‘ishlangan bo‘lib, muallifning hayot, ilm, ta‘lim xususidagi qarashlari tahlil etilgan. Ilm yo‘liga kirgan kishining yo‘lidagi to‘siqlar, uni yengib o‘tish yo‘llari, maqsadga yetish vositalari; inson hayotida amal qilishi lozim bo‘lgan muhim jihatlari; ta‘lim tizimidagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish usullari muallif shaxsiy qarashlari misolida ochib berilgan. Shuningdek, dissertatsiya yozish tamoyillari, ishning rejasi, maqola yozish strategiyasi, ilmiy ish va monografiya farqlari, dissertatsiya himoyasi jarayonida dissertant nutqida amal qilishi lozim bo‘lgan xususiyatlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: hayot, ichki ishonch, ilm, muvaffaqiyat, dissertatsiya, maqola, ilmiy maktab, nazariya va amaliyot, ta‘lim, ma‘ruza, aforizm

THE TEACHER BELOVED BY THE PEOPLE

**Review of the book by Mengliyev Bakhtiyor Radzhabovich’s letters to
students (the teachings of my teacher)**

ABSTRACT

This review is devoted to the study of Bakhtiyor Mengliyev’s book, “Letters to students”, which analyzes the author’s views on life, science, and education. Obstacles on the path of a person embarking on the path of science, ways to overcome it, means to achieve the goal; important aspects that must be followed in human life, shortcomings in the education system and ways to overcome them are revealed by the example of the author’s personal views. The principles of writing a dissertation, the work plan, the strategy of writing an article, the differences between a scientific paper and a monograph, and the features that a dissertator should follow in candidate’s speech during the dissertation defense are also analyzed.

Keywords: *life, inner confidence, science, success, dissertation, article, scientific school, theory and practice, education, lecture, aphorism*

НАРОДОМ ЛЮБИМЫЙ НАСТАВНИК

Рецензия на книгу Менглиева Бахтияра Раджабовича “Письма к ученикам”
(наставления моего учителя)

АННОТАЦИЯ

Данная рецензия посвящена изучению книги Бахтияра Менглиева “Письма к студентам”, в которой анализируются взгляды автора на жизнь, науку и образование. Препятствия на пути человека, вступающего на стезю науки, способы их преодоления, средства достижения цели; важные аспекты, которым необходимо следовать человеку на жизненном пути; а также недостатки в системе образования и способы их преодоления рассматриваются с авторской точки зрения. Также принципы и логика диссертационного исследования, особенности работы над статьей, структура работы, различия между научной статьей и монографией, правила и порядок защиты диссертации, которым должен следовать диссертант в своей кандидатской речи во время защиты диссертации.

Ключевые слова: жизнь, внутренняя уверенность, наука, успех, диссертация, статья, научная школа, теория и практика, образование, лекция, афоризм

Hayotda insonning to‘g‘ri yo‘l topishida, ilm pillapoyalaridan odimlashida yoxud kasbiy mahoratda erishishida kimning beminnat xizmatlari, o‘g‘tlari, mehnati samarasi yotadi. Biz uni “USTOZ” deymiz. Har bir shogird maqsadi sari intilar ekan ana shunday ustoz mukarramga muhtoj bo‘ladi. Uning ko‘rsatmalari va tavsiyalari bilan yurar yo‘lida adashmaydi, maqsadiga tezroq yetadi. Atoqli tilshunos olim Baxtiyor Mengliyevning “Shogirdlarga maktublar” kitobi ilm va hayot yo‘lida mayoq bo‘lgan ustoz turkiyshunos olim, o‘zbek substansial tilshunosligi ilmiy maktabi va yo‘nalishi asoschisi Hamid G‘ulomovich Ne‘matovning yorqin xotirasiga bag‘ishlangan. “Hayot”, “Ilm”, “Ta‘lim” muammolariga qaratilgan ushbu kitob har bir ilm yo‘liga kirib kelayotgan yosh olimlar uchun muhim dasturulamal vazifasini o‘taydi.

Muallif, avvalo, hayot haqida fikr yuritar ekan, uni daryoga mengzaydi, insonlar esa uning oqimi bo‘ylab suzib yuruvchi kichik qayiqchalar. Juda to‘g‘ri o‘xshatish! Bu umr daryo kabi tez oqib ketadi. Bugun ko‘rgan insonimizni ertaga qaytib ko‘rmasligimiz mumkin. Kishi hayotda hech qachon yolg‘iz qolmasligi uning asosiy hamrohi o‘zi ekanligini anglashga chaqiradi. Muallifning hayot, undagi vaziyatlar haqidagi fikrlari juda muhim bo‘lib, boshqalarning maslahatlariga ko‘r-ko‘rona ergashmaslikka, muvafaqqiyatga erishganda o‘tgan qiyinchiliklarni unutmashlikka, yomonlardan yiroq bo‘lishga, boshqalarni, hatto o‘zini ham yerga urmaslikka, o‘z hayotiga mas‘uliyatli bo‘lishga, vaqtni qadriga yetishga undaydi va takabburlikdan, o‘zgalar uchun o‘zidan kechishdan, o‘z yukini boshqalarga yuklashdan qaytaradi. “Mas‘uliyatni zimmaga olish, vaziyat qurboni bo‘lishni to‘xtatishni anglatadi. Ha, hayot har doim ham adolatli emas va ko‘pincha bizni yoqimsiz, kutilmagan hodisalarga

duch qiladi. Ammo taqdirdan shikoyat qilish va kimnidir ayblash o'rniga qiyinchiliklarda o'sish imkoniyatini o'rganish naqadar muhim!" [27-b] Muallif ota-ona, do'stlar, sheriklar, davlat... kishining muvaffaqiyatsizlari va amalga oshmagan orzularida ayblashning qulay tomoni bo'lsa-da, ammo ular kimningdir muammolarini hal qilmasligini haqli ta'kidlaydi. Shu bois har bir insonni hayotda o'zi uchun o'zi harakat qilishga va izlanishga chorlaydi.

Ilm borasidagi o'y-fiklari hamda tavsiyalari o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lib, bo'lajak olimlarni soxtalikdan qaytaradi va chinakam olimlik martabasiga erishish yo'llarini ko'rsatadi. Muallif chin olimlik fazilatini muvozanat, qat'iyat va mas'uliyatda ekanligini qayd etar ekan, olim uchun muvozanat – ilmiy immunet, qat'iyat – kuchli dovullarga qarshi tura oladigan yelkan, mas'uliyat esa kompas ekanligini ta'kidlaydi: "Muvozanat – ma'lumotlarning dengizida tafakkuringizni boshqaruvingiz. Ilmiy dunyo vasvasalar, tortishuv va raqobatlariga to'la. Tuyg'ularga berilish, yolg'on g'oyalarga uchish va to'g'ri yo'lni yo'qotishdan saqlanish kerak. Muvozanat ilmiy immunitetdir. U fikrni hushyor saqlash, ma'lumotlarni tanqidiy baholash va barqaror xulosalar chiqarish shartlaridan biri. Qat'iyat – olimning yana bir muhim fazilati. U – bamisoli kuchli dovullarga qarshi tura oladigan yelkaningiz. Ilmiy tadqiqot lotoreya yutug'i emas, balki kurashlar, qarshi turishlar mevasi. Sizni muvaffaqiyatsizliklar, boshi berk ko'cha va inqirozlar ham chetlab o'tmaydi. Qat'iyat, o'ziga ishonch va maqsad sari intilish har qanday to'siqlarni yengishga yordam beradi. Mas'uliyat esa kompassingiz, u to'g'ri yo'nalishni ko'rsatadi. Ilmiy jarayon shunchaki "xolaxola" o'yini emas, balki dunyoni o'zgartira oladigan kurashlar oqimi. Bilim va iste'dodlaringizdan ongli ravishda foydalaning, kashfiyotlaringiz oqibatlarini haqida o'ylang va tadqiqotingiz yaxshilik uchun xizmat qilishiga intiling". [59-b]

Tadqiqotchilarni "O'lik" olimlik yo'lidan qaytarib, ilm yo'lida amal qilishi lozim bo'lgan tavsiyalar beradi. "O'lik" olim deganda jismonan tirik bo'lsa-da, dissertatsiya himoyasidan so'ng qotib qolgan, izlanmayotgan yangi kashfiyotlar ustida izlanmayotgan tadqiqotchilarni nazarda tutadi. Darhaqiqat, ilm ahli orasida ilmiy dissertatsiyani, olimlikni shu darajaga erishguncha olib borib, keyin na jurnal sahifalarida va na konferensiyalarda ko'rinish beradigan yosh olimlar uchrab turadi. Kitob muallifi yoshlarni bu yo'ldan qaytarib, jamiyat bilan baqamti rivojlanishga, o'z ustida muntazam ishlab, ilm-fanga hissa qo'shishga chorlaydi. Dissertatsiya rejasi xususida ham qimmatli ma'lumotlar berib, ilmiy yo'lning xaritasi ekanligini qayd etadi: "Zabt etishga qaror qilgan ulug'vor tog'ni tasavvur qiling. Dissertatsiya rejasi – bosib o'tish qiyin va jozibali cho'qqilarni ko'rsatadigan, belgilangan o'tish nuqtalari bo'lgan xarita. Har bir bo'lim sayohatning ma'lum bir bosqichi, u kuch, faraz, muammo va yechimlarini talab qiladi" [72-b]. B.Mengliyev fikrlarini davom ettirib, ilmiy bilimlar makonida harakatlanish, manzarani to'liq ko'rish va tafsilotlarda adashib qolmaslik puxta ilmiy rejaga bog'liqligini ta'kidlaydi. Shunindek, muallif "Ilm" bobida dissertatsiya rejasini tuzishdan tortib, ilmiy rahbar tanlash, maqola yozish, monografiya tayyorlash va himoya jarayoniga qanday

tayyorgarlik ko'rish, dissertant nutqi va taqdimoti kabilar xususida batafsil ma'lumot keltirib, muhim tavsiyalar beradi hamda tadqiqot obyekti va predmeti o'rtasidagi nozik farqlanishlarni asosli misollar yordamida tushintiradi.

Ilmiy izlanish nafaqat shaxsiy qarash yoki o'z qiziqishlarini qondiruvchi vosita, balki jamiyat, insonlar hayotini yaxshilash uchun qurilgan yo'ldir. Buning uchun har qanday ilmiy tadqiqotchida ilmiy axloq shakllangan bo'lib, u axloq, avvalo, halollik, mas'uliyat, adolatlilik, mustaqillik tamoyillariga asoslanishi lozimligini bir qancha misollar yordamida asoslaydi.

Kitobning "Ta'lim" bobi ham kichik-kichik tavsiya va xulosalardan tashkil topgan. Muallif, avvalo, universitet ta'limi borasida fikr yuritib, talabalarni ko'proq izlanishga, o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etishga, ijodiy hamkorlikka o'rgatish lozimligini uqtiradi hamda universitetni iqtidorlar markaziga aylantirish xususida tavsiyalar keltiradi: "Tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish – dalillarni eslab qolish o'rniga talabalarni ma'lumotlarni tahlil qilishga, fikrlarini shakllantirish va bayon etishga, o'z pozitsiyalarini himoya qilishga o'rgatish, ijodkorlikni rag'batlantirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish..." [102-b] kabilar iste'dodlarni qotib qolishidan saqlaydi va yangi daholarni kashf etishga imkon beradi.

Ta'lim jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan xatolar to'g'risida gapirib, ularni bartaraf etish yo'llari, ma'ruza va amaliy darslarda e'tibor berish zarur bo'lgan jihatlarga to'xtaladi. An'anaviy ma'ruza garchi asosiy tushunchalarni yetkazish va mavzu bo'yicha birinchi taassurotni shakllantirishda muhim bo'lsa-da, ammo monologik ma'ruza tinglovchini toliqtirishini, tanqidiy fikrlashni susaytirishini, ma'ruza ma'lumotlarining passiv singdirishga olib kelishini ta'kidlaydi. Shu bois ma'ruza jarayonini monologik nutqdan dialogik nutqqa aylantirib, talabalarni ham o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish xususida taklif va tavsiyalar beradi.

Talabalarni kasbga emas, kelajakka tayyorlash kerakligi borasida fikr yuritib, bugungi globallashtirish zamonida hozirda muhim va dolzarb hisoblangan kasblar ertaga yo'q bo'lib ketishi mumkinligini yozadi. Shu bois talabalarga bir necha yil ichida eskirib qolishi mumkin bo'lgan kasblar ro'yxatini tutqazmasdan, ularda moslashuvchanlik, ijodkorlik va muttasil o'rganishga chanqoqlikni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Talabalarda tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish, jamoada ishlash ko'nikmasini rag'batlantirish muhim ekanligini qayd etadi. Shuningdek, olimning ma'naviy tarbiya, milliy qadriyatlar borasidagi fikrlari ham dolzarblik kasb etadi. Bugun yosh avlodni axborot xurujlaridan, yot mafkuralardan saqlashning eng muhim vositasi milliylik va ma'naviy qadriyatlarni ularning ongiga chuqur singdirishdir. "Ma'naviy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga singdirish, ochiqlik va ishonch muhitini yaratish, hamdardlikni rivojlantirish, o'rnak bo'lish" [115-b] kabi jihatlar talabalarning ma'naviy yuksalishiga hissa qo'shadi.

Kitob so'ngida muallifning insoniyat, hayot, jamiyat haqidagi kuzatishlari mahsuli bo'lmish aforizmlar keltirilgan. Ilmni qunt bilan o'rganish, uni egallash, ilmni izlash, topish, xulosalar chiqarish, o'zni kelganda

boshqalarga ham o'rgatish oliy san'at namunasi ekanligini quyidagi aforizmlarida ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, "Ilm uch darajada bo'ladi: tavsifiy, tadqiqiy va tavsiyaviy"[157-b]

Kitob ilmning mashaqqatli va sharafligi yo'liga kirib, olim bo'lishni orzu qilayotgan yoshlar, pedagoglar hamda keng jamoatchilikka mo'ljallangan bo'lib, kishi hayotida chinakam motivatsiya vazifasini o'taydi. Inson ma'naviy olamining beqiyos quvvat manbayi, uning qalbini yoritguvchi cheksiz nur – ilm va ma'rifatdir. Insoniyatning qadr - qimmatini ilm bilan hosil bo'ladi. Muallifning fikrlari, nasihatlari, o'g'itlari bilan kitobxon ruhiyati yuksaladi, xuddi ustoz yonida nasihat tinglayotgan shogirddek botinini hayrat egallaydi. O'zida ilmga chanqoqlik, hayotga muhabbat oshganini his etadi.

Muxitdinova Badia
O'zbekiston, Sharof Rashidov nomidagi SamDU professori
filologiya fanlari doktori, DSc